

BOBORAHIM MASHRAB HAYOTI VA IJODINING ADABIY-TASAVVUFIIY TAHLILI

Sattorova Aziza

Qarshi Davlat Universiteti Xorijiy tillar fakulteti
Tarjima nazariyasi va amaliyoti yo'nalishi 024-58-guruh

2-bosqich talabasi

+998904446736

a3014137@gmail.com

Ilmiy rahbar: Yuldoshev D.N.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17879931>

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk mutasavvif shoir Boborahim Mashrabning hayoti va ijodi adabiy-tasavvufiy jihatdan tahlil qilinadi. Unda shoirning asarlarida aks etgan ilohiy ishq, ruhiy ozodlik va insoniylik g'oyalari ilmiy asosda yoritiladi. "Mab dai nur" masnaviyasi, g'azallari hamda xalqona qo'shiqlari misolida Mashrabning tasavvufiy qarashlari, adabiy uslubi va badiiy mahorati ko'rib chiqiladi. Shuningdek, uning davrdoshlari bilan ziddiyatlari, qatl qilinishi va xalq ongida "erkin ruh ramzi" sifatida shakllanishi tahlil etiladi. Maqola Mashrab merosining bugungi davr uchun ham dolzarbligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: adabiyot, tasavvuf, tariqat, g'azal, xalqona she'riyat, qalandar, adabiy meros, asar, shoir.

Аннотация: В данной статье проводится литературно-суфийский анализ жизни и творчества великого поэта-суфия Бабарахима Машраба. Особое внимание уделяется идеям божественной любви, духовной свободы и гуманизма, отражённым в его произведениях. На примере поэмы «Мабдаи нур», газелей и народных песен рассматриваются суфийские взгляды Машраба, его литературный стиль и художественное мастерство. Также освещаются его противоречия с современниками, обстоятельства казни и восприятие в народном сознании как «символа свободного духа». Статья подчёркивает актуальность наследия Машраба в современную эпоху.

Ключевые слова: литература, суфизм, произведение, народная поэзия, литературное наследие.

Abstract: This article provides a literary and Sufi analysis of the life and works of the great poet-sufi Boborahim Mashrab. It focuses on the themes of divine love, spiritual freedom, and humanism reflected in his works. Through the example of the masnavi "Mab dai Nur", his ghazals, and folk-inspired poems, Mashrab's Sufi worldview, literary style, and artistic mastery are examined. The article also highlights his conflicts with contemporaries, his tragic execution, and his perception as a "symbol of the free spirit" in collective memory. The study emphasizes the continuing relevance of Mashrab's legacy for modern times.

Keywords: literature, sufism, ghazal, folk poetry, literary heritage, literary work, poet.

KIRISH

Mamlakatimizning mustaqillikka erishgani bizga mumtoz adabiyotimiz namoyandalari, jumladan, Rahimbobo Mashrab Namangoniy shaxsi va ijodining kamsitilgan yoki xaspo'shlangan jihatlarini xolis baholash imkoniyatlarini berdi. Madaniyatimiz taraqqiyoti yo'llarida o'z sha'ni, qadr-qimmatini, tom mohiyatini turli malomatlardan himoya qilib kelgan bu oltin meros endi-endi chinakam vorislar qo'liga tegdi. O'tgan asrning 90-yillarigacha bo'lgan davrda esa, Mashrab shaxsi va asarlari turli noxolis mafkuralar manfaatlariga xizmat qildirib kelindi. U goh odobsiz va masxaraboz shaxs, yalang'och she'rlar muallifi, goh yo'qsullarning

otashin himoyachisi, goh mavjud tuzumga qarshi isyonkor, goh esa islom dinining dushmani, dahriy, deb ta'riflandi.

O'zbek mumtoz adabiyotimizda o'ziga xos uslubga, ijodiy yo'lga ega bo'lgan ijodkorlarimizdan biri Boborahim Mashrabdir (1640-1711). U o'z hayotini O'rta Osiyoning ko'p shahar va qishloqlarida qalandarona yashab o'tkazdi. Xalq ichida "Devona Mashrab", "Eshon Mashrab", "Shoh Mashrab", "Telba Mashrab", "Mardi xudo", "Avliyoi Haq", "Sohibi karomat" kabi nomlar bilan mashhur bo'lgan.

Mashrab faqat otashzabon ijodkor sifatidagina emas, balki, ayni zamonda, adolatsizlik va zo'ravonlik, qaboxat va jaholat bilan aslo kelisha olmaydigan dovyurak shaxs sifatida ham dong taratgan. Xalq tasavvurida u johil amaldorlar ustidan kuluvchi, ahloqan tuban kishilarni, munofiq din arboblarni ayovsiz fosh qilib, mehnatkashlar manfaatini himoya etuvchi botir so'z, tadbirkor kurashchi tarzida shakllangan: oddiy xalq Mashrab timsolida o'z ishonchli vakilini, o'z orzu- intilishlarini baralla ayta oluvchi otashin siymoni ko'rgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Shoir faoliyatiga karomatpesha bir avliyo, darvesh, qalandar sifatida xalq katta ixlos va ehtirom bilan qaragan. Shuning uchun o'z zamondoshlari boshlab Mashrabning asarlari keng yoyilgan. U haqda ko'plab rivoyatlar yaratilgan. Majzub Namangoniyning "Tazkirat ul-avliyo", Isoqul Bog'istoniyning "Tazkirai qalandaron", Maleho Samarqandiyning "Muzakkiri as'hob" kabi tazkiralarda Hakimxon To'raning "Muntaxab ut-tavorix", Mirzo Olimning "Ansab us-salotin" asarlarida ham shoir haqida ayrim ma'lumotlar, mulohazalar uchraydi. Mashrabning shaxs sifatidagi, ijodkor sifatidagi qiyofasi haqida mukammalroq tasavvur hosil qiluvchi manba bu – Pirmat Setoriy tomonidan tuzilgan "Qissai Mashrab"dir. U XX asr boshlariga qadar "Devona Mashrab", "Shoh Mashrab", "Eshon Mashrab", "Qissai Mashrab" kabi nomlar bilan juda ko'p nusxalarda kitobat qilingan.

Mashrab ijodi, faoliyati bilan XIX asr oxiri – XX asr boshlarida rus sharqshunos olimlari qiziqqa boshladilar.

1889 yilda "Turkiston viloyatining gazetida" bir qator maqolalar e'lon qilindi.

1895 yilda N.I. Veselovskiyning "Vostochnye zametki" asarida ham Mashrab hurfikrlilik namunasi sifatida jiddiy o'rganishga loyiq ijodkor ekanligi e'tirof etiladi.

1910 yilda N.S. Likoshin shoir haqidagi qissani rus tiliga tarjima qiladi. Sharh, izohlar bilan nashr ettiradi.

1923 yili V.L. Vyatkin shoir haqida maqola e'lon qiladi.

Unda Mashrabning xalq orasida mashhurligi, asarlari keng tarqalganligi ta'kidlanadi. Shu maqolada ilk bor ikki Mashrab masalasi ko'tariladi.

Shoir hayoti, ijodi borasida o'zbek adabiyotshunos olimlarimizdan Izzat Sulton, V. Zohidov, I. Mo'minov, G'afur G'ulom, A. Hayitmetov, A. Abdug'afurov, E. Shodiev, V. Abdulloev kabilar ham bir qancha maqolalar e'lon qilishgan. Ularda Mashrab shaxsi, ijodi bilan bog'liq turli masalalar yoritib berilgan.

Mashrabshunosligimizni kuzatib, uzoq yillar siyosiy mustamlaka ta'sirida shoir ijodi soxta talqinlarga duchor etilganining guvohi bo'lamiz. Mashrab ijodidagi ilohiy muhabbat dunyoviy muhabbat sifatida talqin etiladi. U dinni rad etuvchi – ateist, deya baholanadi. Shoir she'riyatidagi ishqni isyon ham sinflar manfaati bilan bog'lab izohlanadi.

Ammo, mustaqilligimizning benazir sharofati bilan Boborahim Mashrab ijodi o'zining xolis bahosini ola boshladi. Olimlarimiz uning asarlariga teranroq nazar tashlamoqdalar.

Jumladan, I. Haqqulning “Haqiqat yo‘l tutayi desang...”, H. Komilovning “Kamoli nuri rahmatman” maqolalarini, H. Jumahonning “Milliy istiqlol mafkurasi va adabiy meros” nomli doktorlik dissertatsiyasida ham Mashrabga oid ma‘lumotlarni aytish mumkin. Ular shoir dunyoqarashi, falsafasini atroflicha yoritishga harakat qilishgan.

Mashrab hayoti va ijodini o‘rganish borasida matnshunoslik yo‘nalishida ham ancha ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, 1958 yil birinchi bor P. Shamsiev va A. Hayitmetovlar tomonidan Mashrabning “Tanlangan asarlar”i nashr etildi. Bu 1960 yilda qayta nashr bo‘ldi. 1963 va 1971 yillarda A. Abdug‘afurov Mashrab asarlarining to‘laroq nashrini yaratdi. 1979 yilda B. Rahmonov tomonidan yana mukammalroq nashr tayyorlandi. Unga yozilgan “So‘zboshi” ham ma‘lumotlarining yangiligi, shoir asarlariga chuqurroq e‘tibor qaratilganligi bilan katta ilmiy qimmatga ega. Mashrab asarlarining so‘nggi nashri 1990 yili samarqandlik adabiyot muallimi Jaloliddin Yoqubov tomonidan amalga oshirilgan. Kitobda keltirilgan “Sung‘siz”da ushbu nashrning oldingilaridan tafovutlari, afzalliklari batafsil sharhlab berilgan.

Ushbu tadqiqot Boborahim Mashrab hayoti va ijodini adabiy-tasavvufiy tahlil qilishga qaratilgan bo‘lib, quyidagi metodlardan foydalanildi:

Tarixiy-tipologik metod – Shoir yashagan davr, uning ijtimoiy-ma‘naviy muhitini tahlil qilishda qo‘llanildi. Mashrabning davrdoshlari, tarixiy voqealar va siyosiy sharoitlar ijodiga ta‘siri tarixiy dalillar asosida o‘rganildi.

Adabiy-tasavvufiy tahlil metodi – Mashrab asarlarida aks etgan ilohiy ishq, hurlik, insoniylik g‘oyalari tasavvuf falsafasi bilan bog‘lanib sharhlanadi.

Manbashunoslik yondashuvi – “Qissai Mashrab”, “Mabdai nur” masnaviy-lari, g‘azallari hamda xalqona qo‘shiqlari asosiy manbalar sifatida o‘rganildi. Shuningdek, tazkira va tarixiy asarlardagi ma‘lumotlardan foydalanildi.

Matnshunoslik tahlili – Mashrab asarlarining turli nashrlari hamda qo‘lyozma variantlari o‘rganilib, ularning mazmuniy va badiiy xususiyatlariga e‘tibor qaratildi.

Bu metodlar uyg‘un qo‘llanib, shoirning hayoti va ijodini xolis baholash, uning tasavvufiy qarashlarini adabiy meros sifatida tadqiq etishga xizmat qildi.

NATIJA VA MUZOKARALAR

Mashrabning tasavvufiy dunyoqarashi – Shoir ijodida ilohiy ishq, hurlik, insonparvarlik, halollik, sabr-toqat, riyokorlik va jaholatni fosh etish asosiy g‘oya sifatida namoyon bo‘ladi. U tasavvufning asosiy tamoyillarini xalqona, sodda va jo‘shqin tilda ifodalab, keng ommaga yetkazgan. Mashrab mumtoz she‘riyatdagi g‘azal, masnaviy, mustazod kabi shakllarni keng qo‘llagan. Uning “Mabdai nur” asari Jaloliddin Rumiy “Masnaviy”iga o‘xshash tarzda yozilgan bo‘lsa-da, unda xalqona ifodalar, mahalliy ruh va o‘ziga xos ma‘naviy qarashlar kuchli. Mashrab o‘z davrida ham, keyingi asrlarda ham xalqning erkin ruhini, adolat va haqiqatga intilishlarini ifoda etuvchi ramzga aylangan. Uning g‘oyat dadil va qo‘rqmas so‘zlari xalq ongida uni “erkin ruh timsoli” sifatida mustahkamladi.

Zamonaviy dolzarblik – Mashrabning diniy-ma‘rifiy, axloqiy-tarbiyaviy qarashlari bugungi kunda ham insoniy fazilatlarini yuksaltirishda, yoshlarni ma‘naviy tarbiyalashda o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Uning asarlaridagi hurlik va erkin fikrlash g‘oyalari mustaqil O‘zbekiston davrida yangicha talqin qilinmoqda.

ASOSIY QISM

Ulug‘ o‘zbek shoiri, tasavvuf ta‘limotining yetuk namoyondasi Boborahim Mashrab Namanganda Mulla Vali oilasida dunyoga kelgan.

Na malakman, na farishta, men ham odam naslidin,
Men tavalludi o'shal farzandi Namongoniyman.

Bolalik chog'laridanoq ota-onasi shoirning o'tkir zehni ekanligini payqashadi va uni zamonasining eng ulug' shayxlaridan bo'lgan Mulla bozor Oxund qo'lga tahsil uchun topshiradilar. Mashrab u yerda diniy va tasavvufiy falsafani o'rganadi. Mansur Halloj, Farididdin Attor, Nasimiy, Ibrohim Adham dunyoqarashi bilan tanishadi. Hofiz, Lutfiy, Navoiy she'riyatining fayzosor navolaridan bahramand bo'ladi. Ularning ko'plab asarlarini yod oladi. Ulardan ilhomlanib, o'z tuyg'ularini, ruhiyatining rang-barang manzaralarini ifodalab o'ziga xos asarlar yarata boshlaydi.

Mashrab Namanganda har tomonlama puxta bilim olgandan keyin, undagi g'ayritabiiy layoqatni ko'rgan ustozini Qashqarga Ofoq Xoja huzuriga bilimini yanada chuqurlashtirish maqsadida yuboradi. Mashrab Ofoq Xoja dargohida 1665 yildan boshlab 7 yil xizmat qiladi. Shu yillarda u tariqat bosqichlarini, amaliyotini bosib o'tadi. Tasavvuf ta'limoti g'oyalarini she'riyatiga olib kiradi.

Dunyoga kelib bilmay loyig'a bota qoldim,
Darmon yo'qidan zahri balosin yuta qoldim.
Ko'rdum men oni dushmani ruhi tan ekandur,
Lo o'qi bilan ikki ko'zini ota qoldim.

Albatta, dunyo boshdan-oxir botqoqdan iborat emas, lekin loy – uning bir ramzi. Shoir dunyo haqidagi qarashlarida hurlik tuyg'usiga alohida ahamiyat beradi. Hurlik nima? Ishq. Haqiqiy hur odam kim? Oshiq va orif.

«Ishq yo'lig'a kirgan, albatta, kechar jondin, Kechmasa jondan aytgon so'zidur yolg'on», – deydi Mashrab.

Tasavvuf lug'atlarida soch-zulf Olloh bilan dunyo o'rtasidagi parda sifatida izohlanadi. Quyidagi baytda devonalik-bexudlik shu pardani parishon qilishi, to'zi-tishi haqidagi fikr singdirilgan. Mumtoz adabiyotda Layli va Majnun oshiq va ma'shuq timsoli hisoblanadi. Mashrabning shu o'rinda keltirilgan ushbu g'azalida oshiq va ma'shuqa o'rtasidagi masofa yo'qoladi, ya'ni ma'shuqa ham oshiqqa aylanadi. Yagonalik, birlik paydo bo'ladi. Buni "Anal-haq"likning talqini deyish mumkin:

Bir hu chekibon Laylini Majnun qilayozdim,
Devonalig'im shona urur zulfi sanamga...

1673 yilda Mashrabning onasi vafot etadi. U shundan keyingi hayotini qalandarlik bilan o'tkazadi. Ko'p viloyat va shaharlarga boradi. Hamma joyda xalq uni ulug' avliyo, so'fiy shoir sifatida qabul qiladi. U qayerga bormasin, zamondoshlariga olamning va hayotning mohiyatini tushuntirishga xizmat qiladi. To'g'ri yo'ldan adashgan, nafsiga mag'lub kimsalarni hushyorlikka, uyg'oqlikka da'vat etadi. Insoniyatni mudroqlikdan, ma'naviy so'qirliqdan ogohlantiradi.

Mashrab bir necha chaqirim minib yo'l bosgan otini oyog'ini chopishni buyuradi. Muridlari sababini so'rashganda, "To o'rdadin registoni Buxorog'a kelguncha ushbu otni minib, Ollohi taolodin g'ofil bo'ldum. Yana har bandayi mo'min bu otni ustig'a minib, xudoyi taolodin g'ofil bo'lmasin, shu sababdin o'ldurunglar, dedim",-deb javob beradilar. Bu bilan Mashrab qanday mansab martabada bo'lsada, insonning "oyog'i yerdan uzilmasin", ko'ngli Ollohdan uzoqlashmasin degan fikrni ilgari surmoqda. Mashrab 1711 yilda Balx hokimi Mahmud

Qatag'on tomonidan dorga ostiriladi. Yetuk namoyondamizning she'rlaridan tashqari bizga uning 'Kimyo' va 'Mabdai nur' asarlari ham yetib kelgan.

Mashrabning "Mabdai nur" asari Jaloliddin Rumiyning mashhur "Ichingdagi ichingdadur" masnaviyisi ta'sirida tasavvufiy ruhda yozilgan bo'lib, uch qismdan iborat she'riy asardir. Mashrab tomonidan Rumiyning olti daftardan iborat kulliyotiga o'xshash tarzda yozishga urinilganligi qaydetilgan manbalar ham mavjud. "Mabdai nur" iborasi "nurning boshlanishi, chiqish joyi" ma'nosini anglatib, tasavvuf tushunchasida Alloh nurining jilo berishi, dunyoni, kishilar qalbini yoritish kabima'nolarga ega. Zotan, nur so'zi "An-Nur" shaklida yozilsa, Allohning nomlaridan biri bo'ladi. "Mabdai nur" da berilgan hikoyalar mashhur so'fiylarning hayotlaridan olingan yoxud ular hayoti bilan bog'liq bo'lib, musulmon sharqida arab va fors tillaridagi yozma va og'zaki adabiyotda qadimdan mashhur bo'lgan payg'ambarlar, shoh-amirlar, avliyolar, shayxlar, xojalar, taqvodorlar va boshqa mashhur kishilar hayotidan olingan ibratomuz, axloqiy-tarbiyaviy rivoyatlar singari yozilgan. Hikoyalar orasida inson hayotidagi salbiy illatlar sohibi bo'lgan iymonsiz, diyonatsiz, fosiq, yolg'onchi-kazzob, riyokor, maishiy buzuq, o'g'ri, xasis, molparast, mutakabbir insonlar haqidagi rivoyatlar ham mavjuddir. Birinchi daftarda 46 ta, ikkinchi daftarda 59 ta, uchinchi daftarda esa 27 ta, jami 132 ta hikoya berilgan. "Mabdai nur" tasavvuf ruhida yozilgan nazmiy-badiiy, axloqiy-tarbiyaviy asar. Mashrabunda yakka Alloh zikri bilan yashash, o'zni tamom unutish, bu dunyo ayshishratlaridan voz kechish, poklik, halollik, rostgo'ylik, taqvodorlik, birovning haqiga xiyonat qilmaslik, yetim-yesir, kambag'al miskinlarga shafqatli bo'lish, xayr-saxovatli bo'lish kabi inson uchun eng olijanob xislatlarni targ'ib qiladi. Muallif inson hayotidagi ijobiy va salbiy xususiyatlar haqida yozar ekan, bularning hammasiga Qur'on va hadislardan dalillar keltiradi, Islom dini qonun-qoidalari, ya'ni farz va sunnatlari asosida fikr yuritadi.

Jiyfai dunyoga har kim bo'ldi g'arq,
Kufri iymonni qilolmas hech farq.

Tavozelik, muloyimlik, kamtarlik insonning eng oliyanob xislatlaridan bo'lib, bu musulmonlik belgilaridan hamdir. Boylik, mansabdan mag'rurlanib birovlarni kamsitish chin musulmonga yot.

Saqardin ham batardur mardi noqobil bila yurmoq,
Agar mard topmasang, lozim erur uzlatda o'lturmoq.

Ya'ni safarda, hayotda noqobil odam bilan hamroh bo'lish do'zaxdan ham qattiq azob beruvchi saqarga duchor bo'lmoq bilan barobar. Agar yaxshi, mard inson topilmasa, uzlatda o'ltirmoq afzal, deydi.

"Mabdai nur" da bu haqda ko'plab rivoyatlar keltirilgan, nasihatlar qilingan:

Bu zamon xalqi bahodiru damir,
Mardi nafsu mardi shohbat, mardi kir

Ahli dunyo, molparastlar o'z nafsi, manfaati uchun hech narsadan toymaydi, o'z foydasi uchun bir don (habba) ga bu dunyo u dunyoni sotib yuborishga tayyor, ularda ishqdan nom-u nishon yo'q:

Maqomi bo'yi ishqni so'rma hargiz ahli dunyodin,
Bular bir habba topsa, zud sotar dunyo uqboni

Nafs balosi kishida hirs-u havoni ko'paytiradi, takabburlik, g'urur, manmanlikni, ziyoda qilib, insoniy xislatlardan mahrum etadi. Mashrab bundaylarni do'zahning o'tini, iti (sagi) deb atar ekan, undaylarda din-u iymon bo'lmaydi deydi:

Hezumi dozag' degin mag'rurni,
Din-u iymoniga topmas nurni.

Asarda goh ijobiy kishilar, ularning yaxshi fazilatlarini haqida, goho palid qabih, hiylagar, kazzob, iymonsiz, diyonatsiz, xasis kishilar haqidagi hikoyalar chuqur axloqiy-tarbiyaviy ahamiyatga ega. Ba'zi hikoyalarni o'qiganda kishi o'z-o'zidan yig'lab yuboradi, o'sha hikoyada naql qilingan odam o'rniga, o'zini qo'yadi-da, butun hayot yo'lini tarozida o'lchaydi va o'ziga o'zi baho beradi, qilmish gunohlari uchun pushaymon yeb, ko'z yoshi to'kib, Allohdan gunohlarini kechirishini so'rab iltimos qilib so'raydi.

“Mabdayi-nur” asari haqida ilk mulohaza yuritgan adabiyotshunos M. Zokirov shunday fikrlarni bayon qiladi:

“Mabdayi nur” asosan Jaloliddin Rumiyning “Masnaviy”i ta'sirida yozilgan.

“Mabdayi nur” quyidagi tartibda bitilgan: asarning boshlanish qismida Jaloliddin Rumiyning “Masnaviy”idan ilk bayt olingan va shu ilk bayt sharhi sifatida kirish qismi yozilgan. Bundan keyin shu “Masnaviy”dan turli baytlarni saylab olib har bir qismning boshlanmasiga bitilib, undan keyin Mashrabning o'zi shu baytlarning sharhi sifatida turli diniy-afsonaviy, axloqiy hikoyatlarni bergan.

“Mabdayi nur” 176 ta diniy, afsonaviy, axloqiy hikoyatlardan, 30 ta ta'limiy parcha, 35 ta g'azal, 2 ta o'zbekcha, 1 ta arabcha mustazoddan iborat”.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, shoir Boborahim Mashrab qoldirgan badiiy meros hajm va janrlar jihatidan hanuzgacha aniqlanmagan. Ammo bizga hozircha ma'lum asarlarining o'zi ham Boborahim Mashrabning favqulodda noyob iste'dod egasi ekanligidan dalolat beradi. Boborahim Mashrab ijodi she'riyatning yanada kengroq ijtimoiy mazmun va jangovar ruh kasb etishida, adabiyotdagi xalqchilik va dunyoviylikning chuqurlashuvida, lirik turlarning takomillashuvi hamda badiiy san'atning kamolotga erishuvida yangi bir yuqori bosqichni tashkil etadi.

Shoir Boborahim Mashrabning inson qadri-sharafi va ma'naviy kamolotini ulug'lashga, ezguli va go'zallikni madh etishga bag'ishlangan she'riy merosida g'azal, mustazod, murabba, muxammas, musaddas, musabba, masnaviy, ruboiy, ta'rix kabi janr turlarida bitilgan yetuk namunalarni uchratamiz. Ammo shoir Boborahim Mashrab, avvalo, mohir g'azalnavis hamda ko'plab sho'x va jarangdor mustazodlar, o'ynoqi va jozibador murabba' hamda xalq g'am-u hasratiga hamdardlik his-tuygusini ifodalovchi muxammaslar ijodkori sifatida keng dovrug' chiqargan. Boborahim Mashrabning juda ko'p g'azallari xalq qo'shiqlaridek sodda va jarangdor, jo'shqin va ta'sirchandır. Mashrab o'zi tasavvufning yirik namoyandasi sifatida avliyolar mo'jizalariga to'laishongan va ular haqida islom olamida hukm surib kelgan afsonaviy rivoyatlarni o'z asaridashe'riy yo'l bilan bayon etgan. “Mabdai nur”da mujassamlashgan axloq-odobga oid g'oyalarning faqat bir tomchisi haqida to'xtab o'tdik, xolos. Mashrab olg'a surgan va butun hayoti davomidajon kuydirgan axloqiy-tarbiyaviy g'oyalar asarni to'la o'qigandagina o'quvchi ko'z oldidanamoyon bo'ladi. Bu olijanob, teran nasihatimiz fikrlar jamiyatimizda hozirgi kunda ham ko'zgatashlanadigan ayrim salbiy illatlarni yo'qotishda yoshlar axloqi va tarbiyasini tuzatishda, hechshubhasiz, ijobiy ahamiyatga ega bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бобораҳим Машраб. Кимё. / Нашрга тайёрловчи Ҳожи Исматуллоҳ Абдуллоҳ. –

Наманган: Наманган, 1999.– Б. 3.

2. Бобораҳим Машраб. Алифни дилга жо қилмоқни бисмиллоҳдан ўргандим./ Нашрга тайёрловчи Ҳожи Исматуллоҳ Абдуллоҳ, – Наманган: Наманган, 1999. – Б. 4.
3. Исоқова З. Машраб. – Т.: Абу матбуот-концалт, 2011. – Б. 11.
4. Хошимхонов М. Машрабнинг ижтимоий-фалсафий қарашлари: Фалсафа фан. номз... дисс.. – Тошкент: ЎзФА Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 1995. – Б.57- 58.
5. Исмоилов С. Комил инсон: тарихийлик ва замонавийлик. // Жамият, цивилизация, давлат: ижтимоий тарихий тараққиёт омиллари: Республика илмий-назарий анжуман тўплами. –Тошкент: 2007. – Б. 92-94.
6. Saloydinov, S. Q. (2021). Paxta tozalash zavodlarida energiya sarfini kamaytirishning texnik-iqtisodiy mexanizmini yaratish. "Academic research in educational sciences", 2(9), 886-889. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2021-9-886-889>
7. Saloydinov, S. Q. (2021). Creation of feasibility studies to reduce energy costs in
8. Haqqul I. Tasavvuf va she'riyat Toshkent, 1991 yil
9. Komilov N. Tasavvur. Ikkinchi kitob. Toshkent, 1999
10. Qissasi Mashrab. Toshkent, 1992
11. Risolai Qalandariy "Yoshlik" 2000
12. Alisher Navoiy. Asarlar 15 tomlik.
13. Fitrat. Tanlangan asarlar 2-jild. Toshkent, 2000
14. Rahmon Sh. Yurak qirralari. Toshkent, 1981 yil
15. www.wikipedia.org
16. www.arboblar.uz
17. www.arxiv.uz
18. www.tafakkur.net
19. www.oliymahad.uz
20. www.mutolaa.uz
21. www.n.ziyouz.com Abdulla Jabbor.'Men bilgan va bilmagan Mashrab'
22. www.ziyo.net
23. Xurshid Davron kutubxonasi
24. www.inlibrary.uz Mab dai nur-tasavvuf ruhida yozilgan asar